

O‘ZBEKISTON BADIY TA‘LIMIDA INTERYER DIZAYNING SHAKLLANISH JARAYONLARI (XX-XXI ASRLAR)

Shodiyeva Moxira Xusanovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448769>

Annotatsiya. Maqolada Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabining shakllanishi va interyer dizayn yo‘nalishining tashkil etilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar o‘rganilgan. Mutaxassislik fan o‘quv dasturlari qiyoslanib, chuqur tahlil etildi va muammolar yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy ta‘lim, interyer, P.Benkov, fan dasturi, yog‘och o‘ymakorligi, loyihalash, Turkiston, usta.

Аннотация. В статье рассматриваются сведения об образовании Республиканской специализированной художественной школы имени Павел Бенькова и организации отделения дизайна интерьера. Были проведены сравнение и глубокий анализ учебных программ по специализированным предметам, а также высказаны предложения по решению проблем.

Ключевые слова: художественное образование, интерьер, П.Беньков, научная программа, резьба по дереву, дизайн, Туркестан, мастер.

Abstract. The article studies the information on the formation of the Pavel Benkov Republican Specialized Art School and the organization of the interior design department. The specialized curricula are compared and analyzed in depth, and suggestions are made regarding the problems.

Keywords: art education, interior, P.Benkov, science program, wood carving, design, Turkestan, master.

Mustaqillikdan so‘ng milliy qadriyatlarimizni tiklash, ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan tarixiy me‘morchilik yodgorliklarini o‘rganish, o‘zligimizni anglash, ota–bobolarimizning qoldirgan boy merosini e‘zozlash hamda ulardan unumli foydalanish, bugungi erishilayotgan yutuqlarning asosidir.

Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi O‘zbekiston tasviriy va amaliy san‘atda badiiy ta‘limning shakllanishi va rivojlanishida bevosita o‘z o‘rnini egallagan.

Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabining bugungi kundagi shon-shuxrati, uning uzoq yillar davomida shakllangan o‘qitish metodologiyasi asoslari, fan dasturlarining muhim ahamiyatga ega ekanligidir. XX asr boshida tasviriy san‘at bilim yurtlarining ochilishi sababli Turkistonga Qozon shahar rassomlik maktabining mashhur pedagog rassomi Pavel Petrovich Benkov ijodiy safarga kelishi muhim voqea hisoblanadi. U 1931 yildan 1949 yilgacha Samarqand bilim yurtida ta‘lim bergan. Uning dastlabki shogirdlari Ashraf Roziqov, Sadulla Abdullayev, hizmat ko‘rsatgan o‘qituvchilar: Abdulhaq Abdullayev, Lutfilla Abdullayev, O‘zbekiston xalq rassomlari Yusuf Yelizarovlar bo‘lgan. Pavel Petrovich Benkov bilan bir qatorda Aleksandr Nikolayevich Volkov, Zinaida Kovalevskaya, Abdulhaq

Abdullayev, Malik Nabiyeu, Lutfulla Abdullayev, Rashid Timurov, Rahim Ahmedov, Eduard Kalandarov, Ro‘zi Choriyeu, Ne‘mat Qo‘ziboyev, Zokir Inog‘omov, Qutlug‘ Basharov, Shuhrat Abdurashidov, Tel‘mon Muhamedov va boshqa yuzlab rassomlarning ijodiy tarjimai holi Respublika rassomlik kolleji tarixi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Turkiston Xalq Ta‘limi Komissariati Kollegiyasi 1919 yil 16 fevraldagi yig‘ilishida Toshkent shahrida o‘rta maxsus rassomlik bilim yurtini tashkil qilish haqidagi taklifni ko‘rib chiqdi. 1919 yil 14 mart kuni bu yangi o‘quv yurtida ta‘lim olishni xoxlovchilarni ro‘yxatga olinib boshlandi.

Turkiston Respublikasi Xalq ta‘limi qo‘mitasining 1919 yil 19 fevraldagi buyrug‘iga asosan, 1919 yil 20 martdan Adel Stanislavovna Ramanovskaya Turkiston o‘lka rassomlik maktabining mudirasi etib tayinlandi. Shu yilning 15 aprelida Turkiston o‘lkasi xalq rassomlik maktabining tantanali ochilish marosimi bo‘ldi. 1922 yil 29 sentabrda bu maktab Turkiston rassomlik o‘quv yurti Turkiston rassomlik texnikumiga aylantirildi.

P. Benkov nomidagi Toshkent Respublika rassomlik kolleji o‘qituvchi va o‘quvchilari bayram kuni, 1949 yil 1-may

Bu surat markazida SSSR rassomlar uyushmasi a‘zosi, O‘zbekiston SSRda hizmat ko‘rsatgan, san‘at arbobi, rassom Abdulhaq Abdullayevni ko‘rish mumkin.

1949 yilda O‘zbekiston hukumati qaroriga asosan P.Benkov nomidagi Samarqand rassomlik bilim yurti hamda Toshkent rassomlik texnikumi birlashtirilib, Toshkent shahrida Pavel Petrovich Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurti deb qayta tashkil etildi.

1995 yil 28 avgustda Pavel Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurti Pavel Benkov nomidagi Respublika badiiy bilim yurti deb qayta nomlangan hamda O‘zbekiston Madaniyat ishlari vazirligi ro‘yxatiga olingan.

*Beshag'och, Toshkent, 1985 yil RXU talabalari
(P.P.Benkov nomidagi rassomlik bilim yurti)*

Respublika rassomlik kolleji O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi faoliyatini rivojlantirish va yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2017 yil 16 avgustdagi PQ-3219-sonli qarorining 1 bandi, birinchi xatboshisi hamda O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining “O‘zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi ta‘lim muassasasi va tashkilot nomini o‘zgartirish to‘g‘risida” 2017 yil 18 avgustdagi I-444-sonli buyrug‘iga asosan P.P.Benkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji deb qayta nomlandi.

*Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi
2022 yil (kirish qismi)*

P.P.Benkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi markazi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida” 2018 yil 3

fevraldagi PQ-3504-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 yanvardagi “Ixtisoslashtirilgan san‘at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlarning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 9-sonli qarori hamda O‘zbekiston Badiiy akademiyasining 2019 yil 11 yanvardagi I-497-sonli buyrug‘iga asosan Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi deb nomlandi.

Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tasviriy va amaliy san‘at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020 yil 21 apreldagi PQ-4688-son qarorining 10-bandiga asosan Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi yangi tahrirda qayta nomlandi.

Bilim yurti bo‘lg‘usi rassom-o‘qituvchilar, iqtidorli yoshlar uchun bilim maskani edi. Nafaqat Respublikamizda balki Rossiya hududlaridan kelgan yoshlar ham ta‘lim olishar edi. Teatr Rassomchilik institutini bitirib kelgan yosh mutaxassislar evaziga, talabalarning bilim saviyasi ancha yuqori ko‘tarildi. Sobiq Sovet davridagi 70 ga yaqin bilim yurti ichida Toshkent rassomchilik bilim yurti birinchi o‘ntalikdan joy olgan. Jahonga tanilgan o‘zbek rassomlaridan T.O‘ganesov, R.Choriyev, professor N.Ko‘ziboyev, professor M.Saidov, O‘zbekiston xalq rassomi A.Abdullayev, Sh.Absalomov, M.V.Kupriyanov, ikki karra SSSR Davlat mukofoti lauriyati Qirg‘iziston xalq rassomi S.A.Chuykov, O‘zbekiston xalq rassomi N.G.Karaxan, O‘.Tansiqboyev, O‘zbekiston xalq rassomi L.Abdullayev, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi M.Nabiyev, akademuk, SSSR xalq rassomi, O‘zbekiston xalq rassomi R.Axmedov va boshqalar shu bilim yurtida tahsil olgan. 1965-1985 yillarda ta‘lim olgan 50 dan ortiq yosh mutaxassislar Moskva-Leningrad oliy o‘quv yurtiga kirishga muvofiq bo‘lishdi. B. Jalolov, J. Umarbekov, A.Mirzayev, S.Raximov, A.Nuriddinov, A.Ikromjonov, M.Nuritdinov, S.Abdullayev, G‘.Ortiqov, Sh.Abdurashidov, G‘.Qodirovlar shular jumlasidandir.

*O‘zbekiston xalq rassomlari Ro‘zi Choriyev, Javlon Umarbekov va Viktor Apuhtinlar
Kinofestival qatnashchilari bilan.*

Bilim yurtida turli davrlarda ishlagan sovet o‘zbek naqqosh rassomi, ganch o‘ymakor, xalq me‘mori, O‘zSSRda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi Usta Shirin Murodov, Toir To‘xtaxo‘jayev, Jalil Xakimov, Olimjon Qosimjonov, Mahmud To‘rayev, Anvar Ilxomov, Muxiddin Rahimov, V.Riftin, Chingiz Ahmarov, O‘zbekiston Respublikasi xalq rassomi, Akademiyaning faxriy a‘zosi Oriq Fayzullayev, O‘zbekiston Respublikasi xalq ustasi

Dadamuxamedov Fasxiddin Gulomovich, “Mexnat shuxrati” ordeni sohibi Sodiqov To`xtamurod G`aniyevichlar ishlab, ijod qilishgan.

*“Mexnat shuxrati” ordeni sohibi
Sodiqov To`xtamurod G`aniyevichlar*

Mahmud Turayev

2013 yildan hozirgi kunga qadar Shuxrat medali sohibi, yog`och o`ymakor Xakimov Umedjon Baxodirovich rahbarlik qilib kelmoqda. Bilim yurti tashkil etilgan ilk davrlardan rassom-o`qituvchi, teatr sahna bezagi, yo`nalishlari mavjud bo`lgan. 1952-1953 yillarda amaliy san`at (shishaga badiiy ishlov berish, shoyi gazmol to`qish, gilamdo`zlik, yog`och materiallari texnologiyasi, yog`och o`ymakorligi, ganchkorlik) bo`limi ochildi. 1975 yilda badiiy bezatish (badiiy loyihalash, interyerlarni bezash) bo`limlari: 1981 yilda lok miniatyurasi, sahna yoritish texnikasi, sahna rassomi, butaforiya yo`nalishlari ochilgan. 1984 yilga kelib, rasm va chizmachilik bo`limi tugatilib, o`rniga bezakchi-rassom bo`limi ochildi.

Bugungi kunda maktabda 15 ta ixtisoslik bo`yicha o`quvchi yoshlarga ta`lim berilib kelinmoqda. Shulardan “Dastgohli rangtasvir rassomi”, “Mahobatli rangtasvir rassomi”, “Grafika rassomi”, “Lakli miniatyura rassomi”, “Maxobatli bezak san`ati rassomi”, “Qayta tiklash rassomi”, “Teatr san`ati butafori rassomi”, “Grimchi rassom”, “Teatr sahna bezagi rangtasvir rassomi”, “Teatr liboslari san`ati rassomi”, “Kino va televideniya rassomi”, “Xaykaltaroshlik”, “Yog`och o`ymakorlik bo`yicha usta-rassom”, “Naqqoshlik bo`yicha usta-rassom”, “Kashtachilik” kabi mutaxassisliklari mavjud.

Maxobatli bezak san`ati me`morchilik san`ati bilan chambarchas bog`liqdir. Ushbu san`at janiriga mansub asarlar me`moriy binolarning ichi (interer) va tashqarisida (eksterer) bezak sifatida qo`llaniladi. Maxobatli rangtasvir boshqa tasviriy san`at turlaridan ko`plab ashyoviy texnikalar qo`llanilishi bilan ham ajralib turadi. Masalan: mozaika, sgraffito, marketri, vitraj usullari. Hozirda mutaxassislik bo`yicha T.Zokirov, I.Shin, D.Nuriddinov, P.Shobaratov kabi yetuk rassom-pedagoglar ta`lim beradilar.

Yog`och o`ymakorlik bo`yicha usta-rassom – yog`och o`ymakorligi san`ati O`zbekiston madaniyatining ajralmas qismi hisoblanib, tarixi uzoq o`tmishga borib taqaladi. Milliy me`morlik san`ati va xalqimiz kundalik turmushida yog`och o`ymakorligi avvaldan katta shuhrat qozongan. Bu yo`nalishda o`quvchilarga B.Mirzayev, T.Turayev kabi maxoratli mutaxassislik fani o`qituvchilari saboq berib kelmoqdalar.

Naqqoshlik bo'yicha usta-rassomi boy mazmunga ega milliy naqshlarimiz orqali lagan, qoshiq, qiticha, belanchak, sandiq, cholg'u asboblari singari uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib, turar-joy va jamoat binolarining devor hamda shiftlariga milliy bezaklar berishni istedodli rassomlar S.Ibragimov, F.Zokirjonovlardan o'rganishadi.

Maktabda 2021 yili kashtachilik yo'nalishi ochildi. Bu san'at O'zbekiston amaliy-bezak san'ati turlari orasida o'zining qadimiy an'alariga ega bo'lgan ayollar shug'ullanib kelgan san'at turi hisoblanadi. O'zbek kashtalarining noyoblighi va go'zallighi, uning bezak-naqshlari va texnik usullarining ko'plighi va qadimlighi ushbu san'atning boy an'alaridan dalolat beradi. Ushbu yo'nalishda maxoratli, pedagog P.Xolmuxamedova o'quvchilarga kashtachilik sirlarini o'rgatib kelmoqda.

Ushbu yo'nalishlardan interyer dizayn yo'nalishi 2023-2024 o'quv yillarda tashkil etilgan bo'lib, hozirda ushbu yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab kelmoqda. Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabida 8-11 sinflarga ta'lim jarayoni olib boriladi. Bu to'rt yillik (8-11 sinflar) ta'lim bosqichlariga mo'ljallangan dizayn ta'lim yo'nalishining “Interyer dizayni” ixtisoslighi bo'yicha “San'at tarixi”, “Perspektiva”, “Plastik anatomiya”, “Chizmatasvir”, “Rangtasvir”, “O'quv amaliyoti”, “Loyihalash”, “Ustaxonada amaliy mashg'ulot”, “Konstruksiyalash”, “Ashyoshunoslik”, “Diplom ishini bajarish” fanlari bo'yicha o'quv fan dasturlarini O'zbekiston Badiiy Akademiyasi Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maaktablarining interyer dizayni ixtisoslighi yo'nalishi uchun tuzilgan. Shu fanlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan san'at maktabi va maktab-internatlarining 8-11 sinf o'quvchilariga qo'yiladigan umumiy malaka talablari mavjud bo'lib, shu asnoda fan dasturi mavzulari ishlab chiqilgan.

“Loyihalash”, “Ustaxonada amaliy mashg'ulot”, “Konstruksiyalash”, “Ashyoshunoslik” mutaxassislik fanlari barcha sinflarda o'tiladi. Hamda Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabining 2023 yildagi o'quv fan dastur mavzularini taqqoslanganda, bir-xillik namoyon bo'ladi. Chunki bu o'quv dasturlari to'plami O'zbekiston Badiiy Akademiyasi tomonidan Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab va maktab internatlarining interyer dizayni ixtisoslighi yo'nalishining 8-11 sinflari uchun mo'ljallangan.

Ma'lumotlar taxliliga ko'ra, maktab yoshi o'quvchilariga jamoat binolarini chizish murakkab hisoblanib, 2023 yildan Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi “Interyer dizayni” ixtisoslighi fan dasturlarida kutubxona yani jamoat bino interyeri mavzusi berilganligi kuzatildi.

Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi o'zining 100 yildan ortiq faoliyati davomida Markaziy Osiyoda tasviriy va amaliy san'at sohasini rivojlantirib keladi. Ta'lim yo'nalishlaridan “Maxobatli bezak san'ati rassomi”, “Yog'och o'ymakorlik bo'yicha usta-rassom”, “Naqqoshlik bo'yicha usta-rassom”, “Kashtachilik” kabi mutaxassisliklar o'zbek milliy interyerda asosiy bezakchi yo'nalishlar hisoblangan. Endilikda yangi soha interyer dizayn ixtisoslighi kirib kelishi, O'zbekistonda badiiy ta'lim tizimini yaxshilash, rivojlantirish va dunyo miqyosiga chiqish, bu yosh avlodga zamon talabiga mos ta'lim tarbiya berish muhimligidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedova M.T. “Dizayn yo’nalishida ta’lim berishning muammolari”. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES xalqaro ilmiy jurnal. T., 2022.
2. Bulatov S. O’zbek xalq amaliy bezak san’ati. Toshkent “Mehnat” 1991.
3. Pavel Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi o’quv fan dasturlari.
4. Xasanova N.S. XX asr O'zbekiston badiiy ta'limi tarixi va rivojining asosiy tendensiyalari. San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2021 y.
5. Rahimjonova D. Interyer hamda interyer dizaynining turlari. “Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar” ilmiy va ilmiy texnik onlayn konferensiya to’plami. 2023.